

GRUPO DE TRABALHO 2 – ESTUDOS LITERÁRIOS E PRÁTICAS DE LETRAMENTO

Coordenadoras: Profa. Dra. Patrícia Cezar da Cruz (UFPA)/ Profa. Dra. Thais Fernandes de Amorim (UFRA)

LETRAMENTO VISUAL: UMA ABORDAGEM NAS AULAS DE LITERATURA

 DOI: 10.5281/zenodo.7834476

Adrielle Bezerra Miranda (UFRA)
Graduanda do curso de Letras Libras
portilhotayssa@gmail.com

Thais Fernandes de Amorim (UFRA)
Doutora em Letras - Estudos literários
thais.amorim@ufra.edu.br

Resumo: O letramento visual busca estudar os processos físicos envolvidos na percepção visual, usando, muitas vezes, tecnologias para a representação da imagem visual para desenvolver estratégias para interpretar e entender o que foi visto. Segundo Lebedeff (2010), pode ser entendido como a área de estudo que trata da visibilidade, com aquilo que enxergamos e como podemos entender e interpretar isso. Dessa maneira, quando pensamos nos alunos surdos, o letramento visual torna-se fundamental em seu processo de aprendizagem, pois a experiência visual norteia as formas que enxergamos nosso universo e como processamos a informação dentro dele (SKLIAR, 1998). Diante disso, este trabalho, de cunho bibliográfico e exploratório, focou na investigação da importância do letramento visual nas aulas de literatura para estudantes surdos e, por conseguinte, na reflexão acerca dos materiais e métodos desse letramento na sala de aula. Para tal, foram utilizados como base Miranda (2019), que discute sobre os caminhos pelos quais a criança surda pode adquirir a escrita a partir do letramento visual, Cruz e Prado (2019), que refletem acerca da educação bilíngue em consonância com o letramento visual, Salles e Lottermann (2021), que trazem a importância do ensinamento da literatura para os alunos surdos, e Skliar (1998), que escreveu sobre a experiência visual, afirmando que envolve todo tipo de significações, representações e/ou produções, seja no campo intelectual, linguístico, ético, estético, artístico, cognitivo, cultural, entre outros. Diante das leituras pesquisadas, observou-se a importância do letramento literário dentro de classe, principalmente nas atividades de leitura, pois houve uma potencialização na compreensão, não apenas dos elementos que compõem o gênero lido, mas da função que adquire e exerce nas práticas sociais do uso da linguagem.

Palavras-chave: letramento visual; literatura; surdez.